

Influence of agility levels and academic performance in secondary education students

Influencia de los niveles de agilidad y el rendimiento académico en alumnado de educación secundaria

Carballo Afonso, R ¹

Resumen

Introducción: Actualmente, el sedentarismo representa un desafío para la salud pública a nivel mundial. En este contexto resulta indispensable promover el desarrollo de la competencia motriz (CM) dentro del currículo de Educación Física. Diversos estudios respaldan que existe una relación positiva entre la CM y el rendimiento académico (RA), sugiriendo que el fortalecimiento de la Educación Física, históricamente subestimada, podría tener un impacto notable. Es necesario realizar investigaciones más detalladas sobre la CM, centrándose en aspectos como la agilidad, evaluable a través del Canadian Agility and Movement Skill Assessment (CAMSA). **Objetivos:** Analizar las relaciones entre el rendimiento académico y la competencia motriz utilizando el test CAMSA en una muestra de escolares de Educación Secundaria Obligatoria. **Métodos:** se ha utilizado el test CAMSA para evaluar la competencia motriz, y, se han revisado los expedientes académicos para medir el rendimiento. La muestra contó con 200 participantes de 12 a 14 años, estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria.. **Resultados y discusión:** los resultados revelan una conexión muy débil entre ambas variables ($r=0,165$; $r=0,256$; $r=220$), con solo un índice moderado ($r=0,319$), lo que sugiere que no existe una relación significativa entre la competencia motriz y el rendimiento académico en el grupo estudiado. **Conclusiones:** no existen relaciones significativas entre la CM en cuanto a los resultados obtenidos en la agilidad mediante el test CAMSA, y el RA del alumnado estudiado. **Palabras clave:** Actividad física; Educación Secundaria obligatoria; Educación Física; Rendimiento académico; Agilidad.

Abstract

Introduction: Currently, a sedentary lifestyle represents a challenge for public health worldwide. In this context, it is essential to promote the development of motor competence (MC) within the Physical Education curriculum. Various studies support that there is a positive relationship between CM and academic performance (AR), suggesting that strengthening Physical Education, historically underestimated, could have a notable impact. It is necessary to carry out more detailed research on CM, focusing on aspects such as agility, assessable through the Canadian Agility and Movement Skill Assessment (CAMSA). **Aim:** Analyze the relationships between academic performance and motor competence using the CAMSA test in a sample of Compulsory Secondary Education schoolchildren. **Methods:** the CAMSA test was used to evaluate motor competence, and academic records were reviewed to measure performance. The sample included 200 participants aged 12 to 14, students of Compulsory Secondary Education. **Results & discussion:** the results reveal a very weak connection between both variables ($r=0.165$; $r=0.256$; $r=220$), with only one moderate index ($r=0.319$), which suggests that there is no significant relationship between motor competence and academic performance in the group studied.. **Conclusions:** there are no significant relationships between the CM in terms of the results obtained in agility through the CAMSA test, and the RA of the students studied.

Keywords: Physical activity; Compulsory secondary education; Physical education; Academic performance; Agility.

Tip: Original - **Section: (Choose one, delete the rest):** Physical activity and health

Author's number for correspondence: 1 - Sent: 25/09/2024; Accepted: 11/12/2024

¹ Department of Didácticas Especiais, Faculdade de Educação e do Deporte de Pontevedra, University of Vigo – Spain – Carballo Afonso, Rocío, rociocarballo@uvigo.gal, ORCID <https://orcid.org/0000-0002-0882-2899>

ESHPA

Education, Sport, Health and Physical Activity

Resumo

Introdução: Atualmente, o sedentarismo representa um desafio para a saúde pública mundial. Neste contexto, é fundamental promover o desenvolvimento da competência motora (CM) dentro do currículo de Educação Física. Vários estudos sustentam que existe uma relação positiva entre a MC e o desempenho acadêmico (RA), sugerindo que o reforço da Educação Física, historicamente subestimada, poderá ter um impacto notável. É necessária a realização de investigação mais detalhada sobre a MC, com foco em aspetos como a agilidade, avaliáveis através do Canadian Agility and Movement Skill Assessment (CAMSA). **Objetivos:** Analisar as relações entre o desempenho escolar e a competência motora através do teste CAMSA numa amostra de escolares do Ensino Secundário Obrigatório. **Métodos:** foi utilizado o teste CAMSA para avaliar a competência motora e os registos académicos foram revistos para medir o desempenho. A amostra incluiu 200 participantes com idades entre os 12 e os 14 anos, estudantes do Ensino Secundário Obrigatório. **Resultados e discussão:** os resultados revelam uma ligação muito fraca entre ambas as variáveis ($r=0,165$; $r=0,256$; $r=0,220$), com apenas um índice moderado ($r=0,319$), o que sugere que não existe uma relação significativa entre a competência motora e o desempenho académico no grupo estudado. **Conclusões:** não existem relações significativas entre o MC em termos dos resultados obtidos em agilidade através do teste CAMSA e a RA dos alunos estudados.

Palavras-chave: Atividade física; Ensino secundário obrigatório; Educação física; Desempenho académico; Agilidade.

Reference:

Carballo Afonso, R. (2025). Influence of agility levels and academic performance in secondary education students.

ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity, 9(3), 218-231.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15603768>

I. Introduction / Introducción

Actualmente, el sedentarismo representa un desafío para la salud pública a nivel mundial. Esta epidemia no solo contribuye al aumento de la obesidad en jóvenes y adultos, sino que también genera otros problemas en el ámbito socioeconómico. Sólo en España la prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños de entre 2 y 17 años fue de un 28,6% en 2017 según la Encuesta Nacional de Salud Española del Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad (ENSE, 2017). Además, según los datos de la encuesta el 74.2% de los niños y niñas entre 9 y 14 años no realiza suficiente AF, y el 64.5% de ellos pasa más de dos horas al día frente a una pantalla.

Es ampliamente reconocido que la falta de actividad física, es decir, la inactividad física, tiene efectos perjudiciales para la salud. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2010, la inactividad física es el cuarto factor de riesgo principal para la mortalidad a nivel mundial, contribuyendo con el 6% de las muertes. Se ha establecido que la insuficiencia de actividad física en niños y adolescentes está relacionada con un mayor riesgo de desarrollar problemas de salud, como obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, trastornos mentales y otros problemas psicológicos, (Biddle y Asare, 2011).

En este sentido, Lopes et al. (2021) destacan el papel fundamental de la competencia motriz (CM) como un pilar para mantener un estilo de vida activo. La importancia de este tema se manifiesta en la mayoría de los estudios revisados, donde se observa que los estudiantes con una buena CM suelen obtener resultados académicos destacados.

Considerando esta premisa, resulta indispensable promover el desarrollo de la CM dentro del currículo de Educación Física. Numerosos estudios respaldan la relación positiva entre la CM y el rendimiento académico (RA). Esta correlación positiva sugiere que fortalecer la Educación Física como asignatura podría tener un impacto significativo, especialmente porque tradicionalmente ha sido subestimada por la comunidad educativa (Albarracín et al., 2014).

Ruiz y Graupera (2005), junto con otros autores, sostienen que el propósito fundamental de la Educación Física es desarrollar la CM, y la escuela es el contexto adecuado para plantear las actividades necesarias para lograrlo. Es relevante señalar que la limitada cantidad de horas semanales asignadas a esta materia no permite lograr mejoras significativas en términos de competencia motriz, pero sí brinda la oportunidad de influir en el estilo de vida de los estudiantes, presentando la actividad física como una forma de ocio, optimizando su estilo de vida y mejorando sus resultados académicos en general.

El RA es una problemática que preocupa hondamente a estudiantes, padres, profesores y autoridades (Lamas, 2015). La complejidad del RA nace desde su conceptualización, es un término multidimensional, ya que a partir de él se puede dar cuenta tanto de la cuantía como de la condición de los resultados académicos que se han obtenido en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Stover et al., 2014). Debido a la cuantía de definiciones, se destaca la Martínez-Otero (2007) que define el RA como el desempeño que los estudiantes alcanzan en los entornos educativos, generalmente manifestado a través de calificaciones escolares. En este sentido Caballero et al. (2007), sostienen que el RA implica el logro de metas y objetivos establecidos en el currículo o asignatura que cursa el estudiante, reflejado en calificaciones que resultan de una evaluación que evalúa si se superan o no pruebas, materias o cursos. Además, hay que señalar que en la determinación del RA intervienen una variedad de factores, tales como el nivel intelectual, la personalidad, la motivación, las aptitudes, los intereses, los hábitos de estudio, la autoestima y la relación entre profesor y alumno, como señala Lamas (2015). Benitez et al. (2000) también incluyen otras variables como factores socioeconómicos, la amplitud de los programas de estudio, las metodologías de enseñanza empleadas, la dificultad para implementar una enseñanza personalizada, los conocimientos previos de los alumnos y su nivel de pensamiento formal.

El impacto de la CM en el RA ha sido objeto de extensos estudios a lo largo del tiempo. Sin embargo, es crucial hacer algunas observaciones al respecto. En primer lugar, se parte de la concepción convencional que sugiere una relación positiva entre la cantidad de actividad física (AF) realizada y el rendimiento cognitivo en adolescentes, como lo indican estudios como el de Sibley y Etnier (2003). Por otro lado, investigaciones como las de Raine et al. (2013) se han enfocado en evaluar componentes específicos de la condición física, como la capacidad aeróbica, mientras que otros se han centrado en la coordinación, como señalan Lopes et al. (2013). Es relevante destacar que la mayoría de los estudios que abordan la CM en el ámbito escolar suelen emplear la batería de ejercicios FITNESSGRAM desarrollada en 1987 (Plowman et al., 2016). Esta batería, creada en 1987, evalúa los componentes de la condición física relacionados con la salud, como la capacidad aeróbica, la composición corporal, la fuerza, la resistencia, la flexibilidad muscular o la agilidad.

Dadas estas consideraciones, surge la necesidad de llevar a cabo investigaciones más detalladas, enfocadas en aspectos específicos de la CM, como la agilidad, que puede ser evaluada mediante el *Canadian Agility and Movement Skill Assessment (CAMSA)*. Es importante señalar que, según nuestra revisión bibliográfica, no encontramos investigaciones o estudios que utilicen este test para evaluar la agilidad en la muestra de nuestra investigación.

El estudio de las relaciones entre el RA y el rendimiento motor ha sido objeto de diferentes investigaciones a lo largo del tiempo. Son numerosos los estudios que se han centrado en analizar las conexiones entre la inteligencia, el rendimiento motor y el éxito académico (Ruiz-Pérez et al., 2016). Sin embargo, los estudios tomaron diferentes enfoques. Por un lado, autores como Roebbers et al. (2014) examinaron el impacto de la práctica de las actividades físicas o de la Educación Física en el RA. Por otro lado, otros estudios exploraron las relaciones entre la competencia motriz (CM), el RA y la cognición (Carlson et al., 2008; Chomitz et al., 2009). A pesar de la controversia, algunos artículos sostienen que mejorar la condición física de los escolares puede influir positivamente en su RA (Chomitz et al., 2009; Lee y Hopkins, 2013;). Amador (2019) menciona varios autores que respaldan una relación positiva entre la CM y el RA, especialmente destacando la relación con las habilidades motrices finas, que podrían predecir un mejor rendimiento académico futuro. Además, la identificación temprana de niños con dificultades de movimiento es crucial para diseñar intervenciones que aborden estos problemas y, como resultado, mejoren los procesos cognitivos que conducen al éxito académico (Pardo-Guijarro et al., 2015).

Según Medina (2011), la capacidad cognitiva se construye sobre la base de la actividad física, lo que genera dudas sobre cómo influyen mutuamente. Se parte de la premisa tradicional de una relación positiva entre la cantidad de actividad física realizada y el rendimiento cognitivo en adolescentes (Sibley y Etnier, 2003).

Por último, la agilidad, evaluada a través del test CAMSA en este estudio, podría estar relacionada con el RA. La definición de esta habilidad ha sido objeto de controversia, y para este estudio se adoptará la definición de Brughelli et al. (2008), que la describe como la capacidad de realizar movimientos rápidos con todo el cuerpo, con cambios de velocidad y dirección en respuesta a un estímulo. Haapala (2013) ha demostrado que la velocidad-agilidad está asociada con la memoria, el control inhibitorio y la atención, y, por lo tanto, bajos niveles de esta habilidad podrían obstaculizar el desarrollo intelectual y académico.

1.1. Aims / Objetivos:

El objetivo principal de este estudio fue analizar las relaciones entre el RA y la CM utilizando el test CAMSA en una muestra de escolares de Educación Secundaria Obligatoria.

II. Methods / Material y métodos

Participantes

La muestra del estudio contó con 200 estudiantes de varios centros de Educación Secundaria Obligatoria en el norte de España durante el curso académico 2021/2022. Tras la excluir algunos no válidos, la muestra finalmente fue de 181 participantes, 95 chicas (53%) y 86 chicos (47%), con edades comprendidas entre los 12 y 14 años. Se emplearon cartas de invitación enviadas a sus respectivos profesores de Educación Física. Se consideraron elegibles para el estudio aquellos niños que no presentaron ningún problema médico que pudiera afectar la realización de las pruebas de medición de la agilidad. Además, se solicitaron y obtuvieron consentimientos informados por escrito de los padres y directores de escuela.

Las características descriptivas de los estudiantes que finalizaron el estudio, junto con los valores medios obtenidos de las pruebas de agilidad mediante el test CAMSA en cada uno de los intentos, así como los resultados académicos de las calificaciones del primer y segundo semestre del curso escolar en el que se llevó a cabo el estudio (2021/2022) se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1

Características descriptivas de la muestra

	(n=181)	N/media	%/DE	Mínimo	Máximo
Sexo	Hombre	86	47%		
	Mujer	95	53%		
	Total CAMSA 1	7.66	1.46	3.21	10
	Total CAMSA 2	8.14	1.19	4.28	10
	Cualificaciones 1º trimestre	6.33	1.65	2.33	9.67
	Cualificaciones 2º trimestre	6.27	1.65	2	9.54

CAMSA

El test CAMSA (*Canadian Agility and Movement Skill Assessment*), Longmuir et al., 2017) evalúa el desempeño de los niños en siete habilidades de movimiento distintas, con el objetivo de completarlas con la mayor rapidez y precisión posible: saltar con dos pies (2 puntos), deslizarse (3 puntos), atrapar (1 punto), lanzar (2 puntos), saltar (2 puntos), saltar con un pie (2 puntos) y patear (2 puntos). Al calcular el número total de movimientos de habilidad ejecutados correctamente, se determina una puntuación de habilidad, lo que constituye una evaluación orientada al proceso que oscila entre 0 y 14 puntos. El tiempo necesario para completar CAMSA también se mide como un criterio basado en el producto y se convierte en una puntuación que oscila entre 1 y 14 puntos. Una puntuación total (CAMSA-S) se genera sumando las puntuaciones de habilidad y tiempo, lo que da como resultado una puntuación que oscila entre 1 y 28 puntos, donde los valores más altos significan un mejor desempeño. La puntuación general más alta se utilizó para identificar los niveles de agilidad de los participantes

La prueba consiste en lo siguiente:

1. Realizar 3 saltos a pies juntos dentro de 3 aros consecutivos.
2. Correr al cono número 1 y realizar carrera lateral hasta el cono número 2, tocarlo y volver realizando carrera lateral al cono número 1.
3. Correr hasta la línea de lanzamiento, atrapar la pelota de tenis que el evaluador le lanza y lanzar al objetivo situado en la pared.
4. Rodeando el cono número 2 corre hasta la parte exterior del cono número 3, y hasta el número 4 realiza un skipping.
5. De nuevo en los aros iniciales, pasa por los 6 aros con uno de los dos pies, siempre el mismo.
6. Finalmente corre hasta el balón y patéalo entre los conos colocados en la pared, conos 5 y 6.

Según el protocolo establecido, tanto durante la fase de prueba como de reprobación, los niños comenzaron con dos pruebas de práctica, luego de las cuales completaron dos pruebas cronometradas y puntuables para el CAMSA. El desempeño de CAMSA fue supervisado y evaluado por dos examinadores.

Rendimiento Académico

Para conocer el RA se solicitó el expediente académico del alumnado, tomándose las medias representativas del primer y segundo trimestre.

Procedimiento

Durante las pruebas motrices, el alumnado de prácticas, los evaluadores participaron activamente en las explicaciones, demostraciones y evaluaciones, siguiendo estrictamente las instrucciones del CAMSA, recogidas en el CAPL-2 (Longmuir et al., 2017). Se realizaron dos mediciones del test CAMSA, con una semana de diferencia entre ambas. Cada alumno recibió una explicación sobre la importancia de ejecutar cada prueba con el máximo esfuerzo posible. Las pruebas se llevaron a cabo durante el horario habitual de Educación Física, y se realizaron dos demostraciones: una con movimientos lentos y explicaciones detalladas, y otra completando la prueba a máxima velocidad. Cada alumno tuvo dos intentos de prueba antes de los intentos cronometrados, y se registró el puntaje más alto. La evaluación del RA se llevó a cabo mediante el acceso a los expedientes académicos del alumnado, que recogió información de las 2 primeras evaluaciones del curso escolar.

Para determinar el grado de validez convergente entre el RA y la prueba de agilidad CAMSA, se empleó el coeficiente de correlación de Pearson (r), interpretado como sigue: “Elevado” ($r \geq 0.80$), “Bueno” ($r = 0.79-0.60$), “Aceptable” ($r = 0.59-0.30$) y “Pobre” ($r \leq 0.29$) (Chan, 2003).

Análisis estadístico

En este estudio de tipo transversal, se realizó un análisis descriptivo de las variables, teniendo en cuenta un nivel de significación bilateral de 0.5. Los cálculos estadísticos se llevaron a cabo utilizando el programa IBM SPSS Statistics 21 (IBM Co, NY, USA).

III. Results / Resultados

Es relevante resaltar la relación moderada ($r=0.319$) entre el primer intento del CAMSA y el expediente académico del alumnado en el segundo trimestre, tal y como se puede observar en los resultados de la tabla 3. Sin embargo, las demás correlaciones son positivas pero débiles, como se observa en la relación entre el expediente académico del primer trimestre y los dos intentos del test, así como entre el segundo intento del CAMSA y las notas del segundo trimestre.

Tabla 2

Correlación entre el CAMSA y el expediente académico.

		TOTAL CAMSA 1	TOTAL CAMSA 2
Cualificaciones 1º trimestre	Correlación de Pearson	.220	.165
Cualificaciones 2º trimestre	Correlación de Pearson	.319	.256

Aunque las correlaciones son positivas, los índices son bajos, lo que sugiere una relación débil entre las variables estudiadas. En este contexto, no existe una relación significativa entre el rendimiento académico y el desempeño en el test CAMSA.

IV. Discussion / Discusión

El propósito de este estudio fue analizar de manera transversal la relación entre el nivel de agilidad y el rendimiento académico en un grupo de alumnos y alumnas adolescentes españoles.

Los resultados obtenidos en este estudio no permiten asegurar la existencia de una relación entre la agilidad del alumnado y su rendimiento académico. Estos hallazgos contradicen algunos estudios anteriores, como los realizados por Coe, et al. (2006), y Tomporowski, et al. (2008), así como los hallazgos de Ismail y Guber (1967), que sugirieron una relación entre la coordinación motriz y el éxito académico, siendo sus resultados relevantes desde una perspectiva curricular, ya que la existencia de una conexión positiva entre el estado físico y la competencia académica podría proporcionar un argumento sólido para mejorar la percepción de la asignatura de Educación Física dentro de la comunidad educativa, la cual frecuentemente se considera como de menor importancia (Albarracín et al., 2014).

El hecho de que las correlaciones entre las variables sean positivas pero débiles plantea una reflexión importante. Autores como Diamond y Lee (2011) han sugerido la existencia de mecanismos neurológicos y psicológicos compartidos entre el rendimiento motor y el rendimiento cognitivo. Sin embargo, estos mecanismos son difíciles de evaluar en estudios transversales. Quizás estudios de corte longitudinal como las de Cancela et al., (2014), que analizaron la relación entre el rendimiento académico y la CF en función del género durante tres cursos escolares consecutivos, se observaron resultados que mostraban una asociación directa y significativa entre cada una de las capacidades físicas evaluadas y el rendimiento académico en la asignatura de Matemáticas, pero únicamente entre los estudiantes varones. Además, el modelo predictivo desarrollado reveló que la resistencia aeróbica fue la capacidad física que más impactó en la probabilidad de obtener un rendimiento académico positivo, independientemente del

año escolar y del género del estudiante. Estos hallazgos sugieren que la relación entre la condición física y el rendimiento académico, medido a través de las calificaciones obtenidas en Matemáticas y Lengua Castellana, parece estar influenciada tanto por el género como por el tipo de habilidad cognitiva requerida en las asignaturas analizadas. El estado de la cuestión sugiere seguir considerando la relación entre la cognición y la acción, así como entre la competencia motriz y otros aspectos del rendimiento escolar. Esta reflexión destaca la importancia de asignaturas como Educación Física en la escuela, ya que varios estudios, como los de Ahamed et al. (2007) y Ardoy et al. (2014), defienden que la práctica física puede favorecer el rendimiento académico en lugar de perjudicarlo. Un estudio similar al mencionado examinó la relación entre el rendimiento académico y la condición física en estudiantes varones, y los hallazgos se asemejan a lo reportado por otros investigadores en la literatura científica. Por ejemplo, Chomitz et al. (2009) llevaron a cabo una investigación transversal con alumnado estadounidense, y encontraron que el nivel de condición física mostraba una asociación mucho más significativa y directa con el rendimiento académico en Matemáticas en comparación con el rendimiento en Lengua Inglesa. Estos resultados respaldan la idea de que la condición física puede desempeñar un papel importante en el rendimiento académico, particularmente en el ámbito de las Matemáticas.

Por último, es importante reconocer las limitaciones de este estudio, el bajo número de alumnado que formó parte de la muestra en la presente investigación, la baja preparación y experiencia de los encuestadores, o la falta de tiempo entre las mediciones del test CAMSA, lo que puede haber influido en los resultados. Sería recomendable en futuras investigaciones considerar intervalos de tiempo más amplios entre las mediciones para evaluar cualquier cambio en el rendimiento de manera más precisa o ampliar la muestra en número y hacia a otras zonas geográficas. Además, habría que tener en cuenta hacer una medición más amplia añadiendo la medición de algún otro componente cualitativo o cuantitativo de la motricidad.

V. Conclusions / Conclusiones

Basándonos en los resultados obtenidos en este trabajo, podemos concluir que no existen relaciones significativas entre la CM en cuanto a los resultados obtenidos en la agilidad mediante el test CAMSA, y el RA del alumnado estudiado. La CM es un elemento complejo que se relaciona con las características individuales de cada persona. Es posible que, con una muestra más grande y heterogénea, se lleguen a conclusiones diferentes.

La falta de estudios previos que hayan utilizado el CAMSA para evaluar la competencia motriz en relación con el RA dificultó el proceso y aumentó la incertidumbre. Además, la falta de experiencia de los evaluadores en la medición a través del test puede haber afectado los resultados.

Por último, es crucial destacar el papel de la Educación Física como una herramienta para el desarrollo no solo de la CM, sino también de las capacidades intelectuales del alumnado.

VI. Conflict of interests / Conflicto de intereses

Se declara que no se presenta ningún conflicto de intereses relevante en este artículo.

VII. References / Referencias

- Ahamed, Y., Macdonald, H., Reed, K., Naylor, P. J., Liu-Ambrose, T., & McKay, H. (2007). School-based physical activity does not compromise children's academic performance. *Medicine and science in sports and exercise*, 39(2), 371–376. <https://doi.org/10.1249/01.mss.0000241654.45500.8e>
- Albarracín, A., Moreno, J., & Beltrán V. (2014). La situación actual de la educación física según su profesorado: Un estudio cualitativo con profesores de la Región de Murcia. *Cultura Ciencia Deporte*, 9(27), 225-234.
- Amador, S. (2019). *Relación entre la competencia motriz, la condición física y el rendimiento cognitiva en escolares españoles* [Tesis doctoral, Universidad de Castilla-La Mancha].
- Ardoy, D. N., Fernández-Rodríguez, J. M., Jiménez-Pavón, D., Castillo, R., Ruiz, J. R., & Ortega, F. B. (2014). A physical education trial improves adolescents' cognitive performance and academic achievement: the EDUFIT study. *Scandinavian journal of medicine & science in sports*, 24(1), e52–e61. <https://doi.org/10.1111/sms.12093>
- Benítez, M; Giménez, M., & Osicka, R. (2000). *Las asignaturas pendientes y el rendimiento académico: ¿existe alguna relación?* En red. Recuperado en: <http://fai.unne.edu.ar/links/LAS%2...20EL%20RENDIMIENTO%20ACADEMICO.htm>
- Biddle, S. J., & Asare, M. (2011). Physical activity and mental health in children and adolescents: a review of reviews. *British Journal of Sports Medicine*, 45(11), 886–895. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2011-090185>

- Brughelli, M., Cronin, J., Levin, G., & Chaouachi, A. (2008). Understanding change of direction ability in sport. *Sports Med*, 38(12), 1045-1063.
- Caballero D., C. C., Abello LL, R., & Palacio S, J. (2007). Relación del burnout y el rendimiento académico con la satisfacción frente a los estudios en estudiantes universitarios. *Avances en Psicología Latinoamericana*, 25(2), 98-111.
- Canadian Assessment of Physical Literacy. Manual for Test Administration, second edition. Healthy Active Living and Obesity Research Group. 2017.
- Carlson, S. A., Fulton, J. E., Lee, S. M., Maynard, L. M., Brown, D. R., Kohl, H. W., & Dietz, W. H. (2008). Physical education and academic achievement in elementary school: data from the early childhood longitudinal study. *American Journal of Public Health*, 98, 721–727.
- Chan Y. H. (2003). Biostatistics 104: correlational analysis. *Singapore medical journal*, 44(12), 614–619.
- Chomitz, V. R., Slining, M. M., McGowan, R. J., Mitchell, S.E., Dawson, G.F., & Hacker, K.A. (2009). Is There a Relationship Between Physical Fitness and 24 Academic Achievement?. Positive Results From Public School Children in the North-eastern United States. *Journal of School Health*, 79(1), 30–37.
- Coe, D. P., Pivarnik, J. M., Womack, C. J., Reeves, M. J., & Malina, R. M. (2006). Effect of physical education and activity levels on academic achievement in children. *Medicine and science in sports and exercise*, 38(8), 1515–1519. <https://doi.org/10.1249/01.mss.0000227537.13175.1b>
- Diamond, A., & Lee, K. (2011). Interventions shown to aid executive function development in children 4 to 12 years old. *Science (New York, N.Y.)*, 333(6045), 959–964. <https://doi.org/10.1126/science.1204529>
- Haapala E. A. (2013). Cardiorespiratory fitness and motor skills in relation to cognition and academic performance in children - a review. *Journal of human kinetics*, 36, 55–68. <https://doi.org/10.2478/hukin-2013-0006>
- Ismail, A.H., & Gruber, J.J. (1967). *Motor aptitude and intellectual performance*. Charles Merrill.
- Lamas, H. (2015). Sobre el rendimiento escolar. *Propósitos y representaciones*, 3(1), 313-386.
- Lees, C., & Hopkins, J. (2013). Effect of aerobic exercise on cognition, academic achievement, and psychosocial function in children: a systematic review of randomized control trials. *Preventing chronic disease*, 10, E174. <https://doi.org/10.5888/pcd10.130010>

- Longmuir, P. E., Boyer, C., Lloyd, M., Borghese, M. M., Knight, E., Saunders, T. J., & Tremblay, M. S. (2017). Canadian Agility and Movement Skill Assessment (CAMSA): Validity, objectivity, and reliability evidence for children 8-12 years of age. *J Sport Health Sci*, 6(2), 231-240. <https://doi.org/10.1016/j.jshs.2015.11.004>
- Lopes, L., Santos, R., Pereira, B., & Lopes, V. P. (2013). Associations between gross motor coordination and academic achievement in elementary school children. *Human movement science*, 32(1), 9–20. <https://doi.org/10.1016/j.humov.2012.05.005>
- Lopes, L., Santos, R., Coelho-E-Silva, M., Draper, C., Mota, J., Jidovtseff, B., Clark, C., Schmidt, M., Morgan, P., Duncan, M., O'Brien, W., Bentsen, P., D'Hondt, E., Houwen, S., Stratton, G., Martelaer, K., Scheuer, C., Herrmann, C., García-Hermoso, A., Ramírez-Vélez, R., ... Agostinis-Sobrinho, C. (2020). A Narrative Review of Motor Competence in Children and Adolescents: What We Know and What We Need to Find Out. *International journal of environmental research and public health*, 18(1), 18. <https://doi.org/10.3390/ijerph18010018>
- Martínez-Otero, V. (2007). *Los adolescentes ante el estudio. Causas y consecuencias del rendimiento académico*. Madrid: Fundamentos.
- Medina, J. (2011). *Exprime tus neuronas. 12 reglas básicas para ejercitar nuestra mente*. Gestión 2000.
- Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (2019). Encuesta Nacional de Salud ENSE, España 2017. Serie informes monográficos #2 –ACTIVIDAD FÍSICA, DESCANSO Y OCIO. Madrid: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. [Documento en pág. 119 línea]. Disponible: <https://www.ine.es/metodologia/t15/t153041917.pdf>
- Pardo-Guijarro, M.J., Amador-Ruiz, S., Gutiérrez-Díaz del Campo, D., Suárez-Gómez, M.A., Sánchez-Gavidia, A., & Gulías-González, R. (2015). Relación entre la competencia motora y el rendimiento académico en niños de tercero de educación infantil y primero de educación primaria. *Revista Andaluza de Medicina del Deporte*, 8(1), 39. <https://dx.doi.org/10.1016/j.ramd.2014.10.048>
- Plowman, S. A., Sterling, C. L., Corbin, C. B., Meredith, M. D., Welk, G.J., & Morrow, J. R. (2006). The history of FITNESSGRAM®. *Journal of Physical Activity & Health*, 3(2), 5-20.
- Raine, L. B., Lee, H. K., Saliba, B. J., Chaddock-Heyman, L., Hillman, C. H., & Kramer, A. F. (2013). The influence of childhood aerobic fitness on learning and memory. *PloS one*, 8(9), e72666. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0072666>

ESHPA
Education, Sport, Health and Physical Activity

- Roebers, C.M., Röthlisberger, M., Neunschwander, R., Cimeli, P., Michel, E., & Jäger, K. (2014). The relation between cognitive and motor performance and their relevance for children's transition to school: Latent variable approach. *Human Movement Science*, 33, 284-97. Doi: 10.1016/j.humov.2013.08.011.
- Ruiz-Pérez, L.M., Navia, J.A., Ruiz, A., Ramón, I., & Palomo, M. (2016). Coordinación motriz y rendimiento académico en adolescentes. *Retos*, 29, 86-89.
- Sibley, B. A., & Etnier, J. L. (2003). The relationship between physical activity and cognition in children: A meta-analysis. *Pediatric Exercise Science*, 15(3), 243-256.
- Tomporowski, P. D., Davis, C. L., Miller, P. H., & Naglieri, J. A. (2008). Exercise and Children's Intelligence, Cognition, and Academic Achievement. *Educational psychology review*, 20(2), 111–131. <https://doi.org/10.1007/s10648-007-9057-0>